

DO‘LANA (*CRATAEGUS* L.) TURKUMI TURLANING ZANG KASALLIGI

Ibadova Sayyora Bahodir qizi¹, Nuraliev Xamra Xaydaralievich²

¹Botanika instituti tayanch doktoranti,

²b.f.n., professor. Toshkent Davlat Agrar Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598118>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston tog‘ hududlari tabiiy florasida keng tarqalgan Do‘lana (*Crataegus* L.) turkumi turlarining eng xavfli kasalliklaridan biri zang kasalligi va kasallik qo‘zg‘atuvchi patogen *Gymnosporangium confusum* Plowr zamburug‘i haqida ma‘lumotlar berilgan. Ushbu ma‘lumotlardan Do‘lana (*Crataegus* L.) turkumi turlarini zang kasalliklaridan muhofaza qilish tizimini ishlab chiqishda foydalanish mumkin.

Kalit so‘zlar: Do‘lana (*Crataegus* L.), daraxt, buta, flora, kasallik, zang zamburug‘lari, patogen, *Gymnosporangium confusum*, asosiy va oraliq xo‘jayinlar, rivojlanish sikli, spermagoniy, etsi, uredia, telio sporalar, infeksiya, fungitsidlar.

Annotation. This article provides information about rust disease, one of the most dangerous diseases of hawthorn (*Crataegus* L.) species, which is widespread in the natural flora of the mountainous regions of Uzbekistan, and the pathogen *Gymnosporangium confusum* Plowr. This information can be used to develop a system for protecting hawthorn (*Crataegus* L.) species from rust diseases.

Keywords: Hawthorn (*Crataegus* L.), tree, shrub, flora, disease, rust fungi, causative agent, *Gymnosporangium confusum*, primary and secondary hosts, development cycle, spermagonium, etsi, uredia, telio spores, infection, fungicides.

Абстрактный. В статье приведены сведения о ржавчине — одном из наиболее опасных заболеваний видов рода Боярышник (*Crataegus* L.), широко распространенном в естественной флоре горных районов Узбекистана, и возбудителе этого заболевания — *Gymnosporangium confusum* Plowr. Данная информация может быть использована для разработки системы защиты видов рода Боярышника (*Crataegus* L.) от ржавчинных заболеваний.

Ключевые слова: Боярышник (*Crataegus* L.), дерево, кустарник, флора, болезнь, ржавчинные грибы, возбудитель, *Gymnosporangium confusum*, первичные и промежуточные хозяева, цикл развития, спермагоний, эци, уредии, телиоспоры, инфекция, фунгициды.

Kirish. Do‘lana (*Crataegus* L.) Ra‘nodoshlar (Rosaceae) oilasiga mansub bo‘lib, hayotiy shakllariga ko‘ra daraxt va butalarni o‘z ichiga oladi. Daraxtlarning bo‘yi 10—15 m ga, butalarining bo‘yi esa 0,5—4 m gacha yetadi. Barg cheti yirik tishli yoki patsimon bo‘lingan, poyaga ketma-ket o‘rnashgan. Guli mayda, to‘pgulga yig‘ilgan. Mevasi 1—5 danakli. Vatani Shimoliy Amerika va Shimoliy Afrika hisoblanadi. Dunyo bo‘yicha 890 ta, MDH mamlakatlarida 50 turi uchraydi. O‘zbekiston tabiiy florasida 10 ta turga mansub asosan buta shakllari uchraydi. Bu turkum turlari o‘zining manzarali, dorivor va oziqabopligi bilan ajralib turadi. Xalq tabobatida do‘lanadan kishi toliqqanda, aqliy xorg‘inlikda, uyqusizlikda, yurak

atrofida og'riq paydo bo'lganida davolash sifatida foydalanilgan. Abu Ali Ibn Sino do'lana mevasini ich ketishini to'xtatuvchi vosita sifatida tavsiya etgan. Do'lananing shifobaxsh xususiyatlaridan hozirgi zamon tibbiyotida ham keng foydalaniladi. Do'lananing spirtli nastoykasi va ekstraktini angionevroz (qon tomirlarining nevrozi, qon tomirlarining funksional kasalligi), yurak faoliyatining buzilishi, qon bosimining ortishi, yuqumli kasalliklarga chalingan bemorlar yuragining quvvatsizlanish holatlarida tavsiya etiladi. Do'lana manzarali daraxt va butalar turkumiga mansub bo'lib, parklarga ko'pincha yarim yumshoq do'lana (*Crataegus submollis* Sarg.) turi ko'p ekiladi. Ular oval shaklidagi chiroyli shox-shabbasi va yirik mevalari bilan ayniqsa ko'zga tashlanadi. Do'lananing pushti rang, qat-qat gulli shaklini (*Cr. monogyna f. plenogort* Jacq.) bog'larda ekish maqsadga muvofiq. Shaharlar atrofida yashil hududlar barpo etish uchun do'lananing Oltoy do'lanasi (*Cr. altaica* Lange.), Hisor do'lanasi (*Cr. hissarica* Pojark.), sariq mevali do'lana (*Cr. pseudoazarolus* L.), Pontiya do'lanasi (*Cr. pontica* C. Koch.) turlarini ekish kerak. Bu turlar qurg'oqchilikka chidamli bo'lib, har xil sharoitda o'sa oladi.

Bu turkum turlari tashqi muhitning noqulay sharoitlariga chidamli lekin, bugungi kunda ob-havo sharoitining seryog'in va haroratining yuqori bo'lishi bilan bir qatorda patogen mikroorganizmlarning agressivlik xususiyati oshib borishi natijasida do'lana turkumi turlari ham bir qator kasalliklar bilan kasallanishi, xattoki butunlay nobud bo'lishi, hosil miqdori, sifati va manzaralilik xususiyatlari pasayishiga sabab bo'lmoqda. *Crataegus* L turlari tog' mintaqalari florasi asosini tashkil etganligi sababli tabiiy florada tarqalgan ba'zi turlar kasalliklarning o'choqlariga aylanib bormoqda. Bugungi kunda do'lana turlariga eng katta zarar yetkazayotgan kasalliklaridan biri bu zang kasalligidir. Birinchi marotaba 1665 yilda hozirgi Shimoliy Amerika va Yevropada manzarali Rosaceae oilasi a'zolarida zang kasalligi kuzatilgan. Hududlarda kasallik keng tarqalgan bo'lishiga qaramasdan, ekin turlari uchun zarari kam bo'lgan. Bunga sabab zang zamburug'i sporalarining tarqalishi va rivojlanishi uchun sharoitlar yetarli bo'lmagan. Dunyoda zang kasalligini qo'zg'atuvchi mikromitsetlarning 450 turlari mavjud bo'lib, *Crataegus* L turlarida Gymnosporangium turkumi turlari kasallik qo'zg'atadi. Gymnosporangium turkumi o'z ichiga 153 turni qamrab olib, shu turlardan do'lanada O'zbekiston sharoitida *Gymnosporangium confusum* Plowr zamburug'i kasallik keltirib chiqaruvchi patogen hisoblanadi. Bu tur Basidiomycota bo'limi, Puccinomyces sinfi, Pucciniales taribi, Gymnosporangiaceae oilasi, Gymnosporangium turkumiga mansub. Dunyoda bu zamburug' turi ilk marotaba 1889-yilda London shahridagi do'lananing barglaridan topilgan. O'zbekistondagi ilk tadqiqotlar 1926-yilda Zaprometov tomonidan Toshkent viloyati tog'larida olib borilgan tadqiqotlar davomida zang kasalligini do'lananing *Crataegus oxyacanthae* turidan aniqlagan. Keyingi ilmiy tadqiqotlar Golovin(1941), Gaponenka(1965), F.G.Axmedova (1966), Y.S. Saliyeva (1989), Sh.G.Kamilov (1991), X.X. Nuraliev (1998), Y.Sh. G'afforov (2004), I.M. Mustaev (2018), I.Z. Ortiqov (2023) kabi olimlar tomonidan olib borilgan.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Zang zamburug'lari murakkab hayot sikliga ega. Zamburug'larning rivojlanish sikli 5 bosqichdan iborat: 0-spermagoniy, 1-etsi, 2-uredia, 3-teleo, 4-bazidiya, shuningdek bu rivojlanish bosqichlarini amalga oshirish uchun asosiy va oraliq xo'jayin o'simliklari mavjud bo'lishi talab etiladi. Odatda Gymnosporangium turkumi zamburug'larining rivojlanish bosqichi 4 bosqichdan iborat. Uredio va teleo bosqichlari asosiy xo'jayin o'simliklar sifatida *Juniperus oxycedrus*, *J. sabina* o'simliklari to'qimalarida va spermagoniy va etsi bosqichlari *Crataegus* turkumi vakillarida amalga oshadi. Shu sababdan bu

o'simlik turi oraliq xo'jayin organizm hisoblanadi. Uredia va telia bosqichlari infeksiyaning tarqalishi uchun muhim bo'lgan bosqich hisoblanadi.

Zang kasalligining belgilari. Zang kasalligi bilan o'simlikning bargi, poyasi va mevalari zararlanadi. Bu turdagi patogenlar obligat parazitlar hisoblanib, xo'jayin o'simlik hisobiga o'z hayot faoliyatini olib boradi. Y.Sh. G'afforov (2005) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda zang kasalligining zarari hisobiga do'lana hosilining 70 % gacha qismi nobud bo'lishi mumkinligi qayd etilgan. I.Z.Ortiqov (2023) tomonidan Zominsuv xavzasida olib borgan tadqiqotlari davomida *Crataegus* L. turkumi vakillarida zang kasalligini qo'zg'atuvchi *Gymnosporangium confusum* zamburug' turining rivojlanish bosqichlari zanjirini uzish orqali kasallikka qarshi yangi profilaktik kurash uslubi ishlab chiqilgan. Ushbu uslub o'rmon xo'jaliklari va muhofaza etiladigan tabiiy hududlarda foydalanish uchun tavsiya etilgan. Mustafaev I.M. (2018) tadqiqotlarida esa Nurota qo'riqxonasi hududidagi do'lanalarda bu kasallik uchramagani qayd etilgan va tadqiqotchi tomonidan mazkur hududda patogenning asosiy xo'jayin o'simligi hisoblangan *Juniperus* L. turkumi vakillari kam tarqalganligi asosiy sabab qilib ko'rsatilgan. Kasallik bahorning oxiri yozning boshlaridan rivojlanishni boshlaydi. Zamburug' bargning ustki tarafida, o'simlik poyasi hamda mevasida yakka yakka holda va yig'ilgan holda rivojlanish xususiyatiga ega. Etsisporasi shar shaklli, yumaloq, cho'zinchoq, o'lchami 23,31-26,64X16,65-23,31 mkm, tashqi qavati 4 mkm qalinlikda, ipsimon o'simtali, och sariq rangli ko'rinishga ega. Zamburug' barg yuzasida mayda, o'rtasi qizg'ish, atrofi apelsin rang dog'lar paydo qiladi. Ma'lum vaqtdan so'ng bargning orqa tomonida och-jigarrang, ipsimon o'simtalar rivojlanadi. Kasallik kuchli rivojlanganda bu o'simtalar mevalarni qoplab oladi.

Zang kasalligi bilan kasallangan Do'lana barg va mevalari hamda etsi sporalarning mikroskopik ko'rinishi.

Kasallikka qarshi kurash choralarini. Infeksiya manbaalarini yo'q qilish: kasallangan novdalarni kesish kasallik tarqalishini kamaytirishga yordam beradi. (Thurn va boshq., 2019). Chidamli navlarni tanlash: Ba'zi do'lana navlari boshqalarga qaraganda zangga chidamliroqdir (Thurn va boshq., 2019). Ekish paytida chidamli navlarni tanlash infeksiya xavfini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin. Kimyoviy nazorat qilish: Fungitsidlardan foydalanish, ayniqsa, profilaktika maqsadida qo'llanilganda, do'lana zangini samarali nazorat qilishi mumkin (Neely, 1983). Samarali fungitsidlar ko'pincha difenokanazol, tebukanazol, propikonazol yoki misga asoslangan birikmalar kabi faol moddalarni o'z ichiga oladi.

Xulosa. Do'lana turkumi turlari tog'li hududlar o'rmonlari hosil bo'lishida dominantlik qiluvchi daraxt va butalarni o'z ichiga oladi. Shuningdek bu turkum turlarining dorivorlik xususiyati yuqoriligi tufayli zamonaviy va xalq tabobatida keng qo'llaniladi.

Do'lana turkumi turlarining zang kasalligi katta xavf solayotgan kasalliklardan biri hisoblanadi. Do'lana turkumi turlarida zang kasalligini Basidiomycota bo'limi, Puccinomyces

sinfi, Pucciniales tartibi, Gymnosporangiaceae oilasi, Gymnosporangium turkumiga mansub *Gymnosporangium confusum* Plowr turi qo‘zg‘atadi. Kasallikning oldini olish va ko‘chatlarni ekish vaqtida chidamli navlarni tanlash, infeksiya manbaalarini yo‘q qilish va fungitsidlardan foydalanishga asoslanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Gafforov Y.Sh. Namangan viloyati yuksak o‘simliklarining mikromitsetlari. Dissertatsiya biol.fanlari nomzodi. - Toshkent, 2005.
2. Купревич В.Ф., Ульянищев В.И. Определитель ржавчинных грибов СССР., “Наукова Техника”, 1975.
3. Mustafaev I.M., Iminova M.M., G‘afforov Y.Sh va boshqalar “Shimoliy Turkiston botanik-geografik rayonidagi dorivor o‘simliklarning zamburug‘li kasalliklari va ularga qarshi kurash choralarini” Tavsiyanoma “O‘qituvchi” Nashryot-matbaa ijodiy uyi - Toshkent, 2020.
4. Ortiqov I.Z Zomin suv havzasi yuksak o‘simliklarining patogen mikromitsetlari. Dissertatsiya biol. fanlari falsafa (PhD) doktori - Toshkent, 2023
5. Qayumov A.Q., Berdiyev E.T. “Dendrologiya” - Toshkent 2012.
6. Рамазанова С.С., Файзиева Ф.Х., Сагдуллаева М.Ш., Киргизбаева Х.М., Гапоненко Н.И. Флора грибов Узбекистана. Т. III., Ржавчинные грибы. – Ташкент: Фан, 1986.
7. Солиева Я.С. Микромицеты сосудистых растений Сурхандарьинской области: Автореф. дис. канд. биол. наук. – Ташкент, 1989
8. <https://www.indexfungorum.org/names/Names.asp>
9. <https://powo.science.kew.org/>
10. <https://shifo.uz/article/do‘-lana-haqida>
11. <https://www.researchgate.net/search>
12. <https://www.cabidigitallibrary.org/>